

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI SOHASINI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTI (Toshkent viloyati kesimida)

Usmonov Jasur Anvar o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

tel: 90 167-87-75;

e-mail: usmonovj511@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554880>

Qishloq xo'jaligi sohasi — bu mamlakatda dehqonchilik, chorvachilik, o'rmonchilik, baliqchilik, meva-sabzavotchilik, paxta va boshqa agroqishloq mahsulotlarini yetishtirishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi — iqtisodiyotning muhim sohalaridan biri bo'lib, u xalq xo'jaligida oziq-ovqat ishlab chiqarish, xom ashyo bilan ta'minlash, ish o'rinlari yaratish, yashash sharoitlarini yaxshilash va boshqa ko'plab ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni hal qilishda katta rol o'ynaydi.

Bugungi kunda Toshkent viloyati mahalliy budjetidan quyidagi qishloq xo'jaligi tashkilotlari moliyalashtiriladi:

- Toshkent viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari;
- o'rmon xo'jaligi tashkilotlari;
- suv xo'jaligi tashkilotlari;
- Toshkent viloyati Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari;
- O'simliklar karantini va himoyasi agentligining Toshkent viloyati chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurashish xizmati;
- Toshkent viloyati O'simliklar karantini hududiy inspeksiyasi;
- Toshkent viloyati Hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi;
- Pillachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi;
- Toshkent viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi;
- Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari huzuridagi fermer xo'jaliklarida buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish markazlari.

2024-yilda Toshkent viloyati mahalliy budjetidan moliyalashtiriladigan budjet tashkilotlari soni jami 102 tani tashkil qilib, 2024-yil uchun 247 113 mln.so'm mablag' ajratilgan. Jumladan, qishloq xo'jaligi tashkilotlari uchun 2022-yilda 2 270 mln.so'm manlag' ajratilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu mablag' miqdori 14 894 mln.so'mga yetkazilib, 6,5 baravarga oshgan. 2022-yilda

veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish sohasi uchun 4 715 mln.so‘m, mablag‘ ajratilgan bo‘lib, 2024-yilda 3,2 baravarga oshib 15 383 mln.so‘mni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

Toshkent viloyati mahalliy budjetidan 2022-2024-yillarda qishloq xo‘jaligi tashkilotlariga ajratilgan mablag‘lar to‘g‘risida ma‘lumot (ming.so‘mda)[1]

	Tashkilot nomi	2022-yil	2023-yil	2024-yil
	Qishloq xo‘jaligi boshqarmasi	2 270	2 673	14 894
	O‘simliklar karantini hududiy inspeksiyasi	17 626	19 816	22 181
	Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi	118 244	161 437	69 453
	Pillachilik va qorako‘lchilikni rivojlantirish qo‘mitasining hududiy bo‘limlarini saqlash xarajatlari	153	171	206
	Ekologiya va atrof muhitni himoya qilish Boshqarmasi	7 776	8 712	9 523
	O‘rmon xo‘jalik boshqarmasi	72 979	102 139	107 108
	Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi	4 715	7 406	15 383
	Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining hududiy boshqarmasi	7 117	7 804	8 365
	Jami	230 880	310 158	247 113

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ma‘lumki, 2022-yilda Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi uchun mahalliy budjetdan ajratilgan mablag‘lar 118 244 ming so‘mni tashkil etib, 2023-yilda 161 437 ming so‘mni tashkil etgan va 1,4 baravarga oshgan. Lekin 2024-yilda 69 453 ming so‘m mablag‘ ajratilgan. Buning asosiy sababi sifatida 2024-yildan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlardan O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetiga tushgan tushumlarning 40 foizi suv yetkazib berish xizmatlari faoliyatini

moliyalashtirish, ularga tegishli obyektlarni saqlash va texnik holatini yaxshilash xarajatlariga yo'naltirilganligini ko'rishimiz mumkin.

Oxirgi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda, jumladan, 2024-yilda mamlakatimizda suv resurslaridan unumli foydalanish, suvdan foydalanish madaniyatini oshirish yo'li bilan fuqarolar tasavvuridagi "suv-tekin" tushunchasidan voz kechish, shuningdek suvni tejaydigan xalqaro standartlarga mos sug'orish texnologiyalarini joriy etishni kengaytirish maqsadida:

- suv xo'jaligi tashkilotlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga suv yetkazib berish xizmatlari uchun to'lovlar bekor qilindi;
- Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida Suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etildi;
- suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliقدan Davlat budjetiga tushgan tushumlarning 40 foizi Suv yetkazib berish xizmatlari faoliyatini moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilandi.

Shuningdek, suv tejaydigan sug'orish texnologiyalarni joriy etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga suvkredit.uz platformasi orqali 5 yil muddatga, shundan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 14 foiz stavkada kreditlar ajratilishi, suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xarajatlarning bir qismini qoplash uchun subsidiyalar qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga ushbu texnologiyalar joriy qilingan yilning o'zida to'liq miqdorda ajratilishi suv xo'jaligi sohasini rivojlantirish yo'lida xalqimizga bo'lgan yengilliklar hisoblanadi.[2]

2025-yilda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish doirasida bir qator ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda:

- 100 ming gektar maydonda tezpishar, hosildorligi va tola sifati yuqori bo'lgan yangi g'o'za navlarining joylashtirilishi va har bir hududda 500 gektar yer maydonida Xitoy texnologiyasining joriy etilishi hisobiga qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish;
- yirik kanallarni betonlashtirish orqali suv yo'qotishlarni qisqartirish;
- 2022-2023-yillarda aholiga uzoq muddatli ijara asosida auksion savdolarida ajratilgan 200 ming gektar yer maydonlarida "bir kontur-bir mahsulot" dasturida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish orqali tarmoqda o'sish sur'atlarini ta'minlash;

- JST talablaridan kelib chiqib, qorako'lichilik subyektlariga ular tomonidan eksport qilingan qorako'l va qorako'lcha teri uchun subsidiya ajratish amaliyotini bekor qilish;

- meva-sabzavotchilik klasterlarga (kooperatsiyalarga) xoriждан malakali agronom, entomolog va laboratoriya mutaxassislarini jalb qilish xarajatlarining 50 foizini qoplash uchun budjetdan ajratilayotgan subsidiyalar 2022-2024-yillar davomida umuman o'zlashtirilmaganligi sababli ushbu amaliyotni bekor qilish.[3]

Xulosa qilib aytganda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirish mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq hududlarida yashovchi aholining faravonligini oshirish uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 2022-yil 8-yanvardagi "Toshkent viloyatining 2022-yilgi mahalliy budjetini tasdiqlash to'g'risida"gi
2. VI-44-4-10-0-K/22-son, 2023-yil 6-yanvardagi "Toshkent viloyatining 2023-yilgi mahalliy budjetini tasdiqlash to'g'risida"gi VI-67-1-10-0-K/23 son va 2023-yil
3. 29-dekabrdagi "Toshkent viloyatining 2024-yilgi mahalliy budjetini tasdiqlash to'g'risida"gi VI-85-121-10-0-K/23-sonli qarorlari.
4. www.kun.uz – veb sayti ma'lumotlari.
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2025-yil uchun davlat budjeti hamda soliq siyosati loyihasi.

